

PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA COMO INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: UMA ABORDAGEM NO DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.14374610

Katiane Pereira da Silva

Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA

*Doutorado em Física (UFC), Mestrado em Física (UFMA), Graduação em
Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Física, Docente na UFRA,*

e-mail: katiane.silva@ufra.edu.br

William de Brito Pantoja

Mestrando em Gestão de Risco e Desastres Ambientais na Amazônia (UFPA),

Graduação em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (UFRA), e-mail:

williameng93@gmail.com

Antonio Thiago Madeira Beirão

Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA

*Doutorado e Mestrado em Engenharia Elétrica (UFPA), Graduação em Bacharelado
em Física (UFPA) e Licenciatura em Matemática (UFPA). Docente na UFRA, e-mail:*

thiago.madeira@ufra.edu.br

RESUMO

A utilização da energia solar é uma das opções mais promissoras para integrar a matriz energética brasileira. Desenvolvemos um protótipo com a finalidade de simular o funcionamento de uma residência autônoma que é alimentada energeticamente por painéis fotovoltaicos, o sistema demonstra como a energia que chega nos painéis é convertida em energia elétrica para suprir seis *Light Emitting Diode* que simulam o consumo de energia da iluminação demandada para uma residência. O sistema permite que o aluno através do auxílio de recursos e de ferramentas computacionais adquira habilidades e competências para o entendimento dos fenômenos que estão a sua volta. O objetivo deste trabalho é orientar os alunos de graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia

(UFRA) na compreensão de conceitos físicos por meio do uso da simulação. Além disso, é essencial usar os conceitos de física moderna (efeito fotoelétrico) e conceitos de eletricidade (circuitos, tensão, potência, corrente elétrica) como suporte teórico para o ensino na prática, e assim confirmar a teoria através da experimentação. Diante da pandemia da COVID-19, o estudo considerou os desafios e limitações do ensino e aprendizagem dos fenômenos físicos no ensino remoto. Nesse cenário, o trabalho traz uma possibilidade de aprendizagem através de um protótipo didático que pode ser apresentado por meio do ensino à distância.

Palavras-chave: Protótipo. Energia Solar. Ensino de Física.

ABSTRACT

The use of solar energy is one of the most promising options to integrate the Brazilian energy matrix. We developed a prototype with the purpose of simulating the operation of an autonomous residence that is powered by photovoltaic panels. The system demonstrates how the energy that arrives at the panels is converted into electrical energy to supply six Light Emitting Diodes that simulate the energy consumption of the lighting required for a residence. The system allows the student, through the help of resources and computational tools, to acquire skills and competencies to understand the phenomena that are around them. The objective of this work is to guide undergraduate students at the Federal Rural University of the Amazon (UFRA) in understanding physical concepts through the use of simulation. Furthermore, it is essential to use the concepts of modern physics (photoelectric effect) and concepts of electricity (circuits, voltage, power, electric current) as theoretical support for teaching in practice, and thus confirm the theory through experimentation. Due to the COVID-19 pandemic, the study considered the challenges and limitations of teaching and learning physical phenomena in remote education. In this scenario, the work offers the possibility of learning through a didactic prototype that can be presented through distance learning.

Keywords: Prototype. Solar energy. Teaching Physics.

INTRODUÇÃO

A utilização da energia solar é uma das opções mais promissoras para integrar a matriz energética brasileira. Essa fonte é caracterizada pela energia que o sol emite em forma de radiação eletromagnética, e esta radiação é a fonte para vários processos físicos e químicos que ocorrem na superfície do planeta (GÓMEZ, 2018). Apesar do seu potencial, ela fornece atualmente segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) menos de 1,3% da energia elétrica gerada anualmente no Brasil (JÚNIOR, 2018).

Para Mensah et al. (2018), o sol além de ser responsável pela manutenção da vida na Terra, a radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, tendo um enorme potencial de uso por meio de sistemas de captação e conversão

em outras formas de energia, e essa solução começou a ser construída em 1839 pelo físico francês Edmundo Becquerel através do processo fotovoltaico, que é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, este fenômeno também é conhecido como efeito fotoelétrico. A unidade principal deste processo é a célula fotovoltaica, que é um dispositivo com propriedades semicondutoras (PINHO; GALDINO, 2014; TAUBE, 2020).

Segundo Oliveira, et al. (2015) no âmbito acadêmico e de desenvolvimento em melhorias sustentáveis em relação à energia, deve-se repensar em uma forma estruturada de adquirir e utilizar energia renovável de forma eficiente, e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos possibilitam a simulação de reações que ocorrem nos painéis solares, e no fornecimento de energia até consumo final.

Nesse contexto foi desenvolvido um sistema que integra a plataforma Arduino e outros componentes eletrônicos. O protótipo tem a finalidade de simular o funcionamento de uma residência autônoma que é alimentada energeticamente por painéis fotovoltaicos, o sistema demonstra como a energia que chega nos painéis é convertida em energia elétrica para suprir seis LEDs (*Light Emitting Diode*) que simulam o consumo de energia da iluminação demandada para uma residência. Os LEDs são controlados pelo aplicativo *Blynk-IoT* que tem a finalidade de fazer a interconexão digital com objetos cotidianos.

O sistema permite que o aluno através do auxílio de recursos e de ferramentas computacionais adquira habilidades e competências para o entendimento dos fenômenos que estão a sua volta, tornando-o independente na exposição de suas opiniões, reflexões e conclusões sobre as intervenções didáticas necessárias em sala de aula (SILVA, 2017).

O objetivo deste trabalho é orientar os alunos de graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) na compreensão de conceitos físicos por meio do uso da simulação. Além disso, é essencial usar os conceitos de física moderna (efeito fotoelétrico) e conceitos de eletricidade (circuitos, tensão, potência, corrente elétrica) como suporte teórico para o ensino na prática, e assim confirmar a teoria através da experimentação.

Diante da pandemia da COVID-19, o estudo considerou os desafios e limitações do ensino e aprendizagem dos fenômenos físicos no ensino remoto. Nesse cenário, o trabalho traz uma possibilidade de aprendizagem através de um protótipo didático que pode ser apresentado por meio do ensino à distância.

1. METODOLOGIA

O trabalho segue uma metodologia que inclui os estudos prévios para a instalação de um sistema fotovoltaico voltado para a região metropolitana de Belém-PA, levando em consideração: o índice de potencial solar e ângulo de incidência solar para orientação e inclinação dos painéis. Além disso, inclui também o caminho metodológico para a criação do sistema, desde: os cálculos de dimensionamento; a montagem e acondicionamento do *hardware* e o raciocínio lógico do protótipo. Iremos utilizar dispositivos eletrônicos como um auxílio para o ensino dos princípios físicos na área de energia renovável de forma interdisciplinar, podendo ser aplicado em outras situações de aprendizagem.

Conforme o atual cenário, onde o ensino à distância é uma realidade para o Ensino Superior, foi desenvolvida uma metodologia estratégica, onde foi levado em consideração a realidade e o contexto em que o graduando está inserido. Diante disso, o estudo foi desenvolvido no período de Ensino Remoto, e utilizou plataformas como *Google meet* e *Google Forms* como ferramentas na construção dos conhecimentos dos fenômenos físicos.

1.1 Localização e Estudo do Potencial Solar

O estado do Pará - Brasil, possui variação de energia dentro da faixa de 4,4 a 5,1 kWh/m², de acordo com dados de irradiância do Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia, dessa forma, destaca-se que projetos de energia solar são viáveis na região e principalmente na área de estudo deste projeto. A (Figura 1) expõe o mapa (DATUM SIRGAS 2000) com os índices de irradiância para o estado do Pará, utilizando interpolação pelo inverso da distância no software QGIS. Nessa imagem pode-se destacar o município de Belém, faixa com aproveitamento anual entre 4,9 e 5,1 kWh/m², sendo considerados valores muito satisfatórios de irradiância solar para geração fotovoltaica.

Figura 1- Irradiação solar no estado do Pará.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para o estudo prévio de localização e potencial solar, foi utilizado o programa *SunData*, trata-se de um programa destinado ao cálculo de irradiação solar diária média mensal em qualquer ponto do território brasileiro, uma ferramenta do CRESERSB (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito) que oferece apoio ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos (CRESERSB, 2021). Através do *SunData*, realizou-se a busca para localidade de Belém-PA, mais precisamente nas coordenadas geográficas Lat.: 1,455833° S, Long.: 48,503889° W. O programa forneceu os dados de irradiação solar, em kWh/m².dia no plano horizontal, correspondentes às diárias médias mensais para os 12 meses do ano. Como mostra a (Quadro I) do CRESERB adaptada pelos autores (2021), o sistema também disponibiliza o cálculo da média durante o ano e o valor de delta, que é referente a inclinação que dever ser adotada para se obter a máxima eficiência na região escolhida.

Quadro I – Dados de Irradiação Solar.

Irradiação solar diária média [kmh/m ² .dia]													
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média	Delta
4,44	4,40	4,41	4,55	4,71	4,97	5,08	5,30	5,38	5,25	5,12	4,75	4,86	0,98

Fonte: CRESERB adaptada pelos Autores (2021).

1.2 Dimensionamento do Protótipo

O dimensionamento do sistema foi baseado no consumo de energia dos LEDs. Com essa base, realizou-se os cálculos para a delimitação do sistema fotovoltaico e para o banco de baterias. A (Figura 2) ilustra o esquema logico para o dimensionamento do protótipo.

Figura 2- Ilustração do Esquema do Protótipo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Energia Consumida pelos LEDs

O protótipo utilizou LEDs ligados em paralelos, que tinham como finalidade simular a iluminação de uma residência comum. Para se obter o valor consumido pelos LEDs, utilizou-se a (Equação 01).

$$ECL = n * (V * I) \quad \text{Equação 01}$$

Onde: ECL = energia consumida pelos leds (W); V = voltagem (V); e I = corrente (A); n = número de LEDs.

1.2.1 Dimensionamento do Sistema Solar Fotovoltaico

A elaboração do dimensionamento do sistema fotovoltaico é baseada no consumo em horas por dia no sistema. A (Equação 02) considerou um tempo médio de exposição do sol durante o dia representado pelo índice de irradiação solar (IIS) e a eficiência dos painéis (η) ligados em paralelo.

$$PPS = \frac{ECL}{IIS * \eta} * \frac{24h}{dia} \quad \text{Equação 02}$$

Onde: PPS = potência do painel solar (W); ECL = energia consumida pelos leds (W); e IIS = índice de irradiação solar (h/dia); η = eficiência dos painéis.

1.2.2 Dimensionamento para o Banco de Bateria

Após o dimensionamento fotovoltaico, foi possível calcular a quantidade de energia necessária para ser usada no banco de baterias. O cálculo levou em consideração as horas sem a irradiância solar e os 30% de uso das baterias sem precisar recarregar (orientação dos fabricantes para se obter uma vida útil mais longa).

A (Equação 03) é necessária para se obter a energia consumida pelos LEDs durante a ausência de irradiância solar.

$$\alpha = ECL * \tau \quad \text{Equação 03}$$

Onde: α = energia consumida pelos leds na ausência de irradiância solar (W.h); ECL = energia consumida pelos leds (W); e τ = autonomia (h).

Por fim, o cálculo para o dimensionamento do banco de baterias é dado pela (Equação 04).

$$CBB = \frac{\beta}{\gamma} \quad \text{Equação 04}$$

Onde: CBB = capacidade do banco de bateria (A.h); β = energia de armazenamento (W.h); γ = voltagem da bateria (V).

1.3 Montagem e Acondicionamento do Hardware

Para este fim, a montagem do protótipo de utilizou-se uma placa de Arduino Uno R3, um módulo relé de 16 canais, um adaptador para módulo *Wi-fi* ESP8266

ESP-01, uma bateria recarregável e 4 placas solares. Para o controle de iluminação de LED do sistema, utilizou-se o aplicativo *Blynk-IoT* para Android, podendo por meio dele ligar e desligar as lâmpadas de forma remota, através do aparelho de celular ou tablet, via internet. E ainda possibilita fazer a troca entre a energia fornecida pelas placas solares para a energia do banco de baterias quando tiver ausência de irradiação solar. A (Figura 3) demonstra como os componentes ficaram acondicionados na maquete de uma residência.

Figura 3- Protótipo do Sistema para Ensino na Prática.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

Para desenvolvimento do protótipo, foram necessários alguns materiais, que estão descritos a seguir na (Quadro II), também se apresenta o orçamento do quanto foi gasto em reais com o material utilizado.

Quadro II- Material e Orçamento

Qtde.	Material	Valor (R\$)
1	Casa de MDF (<i>Medium Density Fiberboard</i>) 60x80 cm	85,00
1	Arduíno Uno	69,90
1	Módulo relé 16 canais 12v	130,00
1	Adaptador para Módulo WiFi ESP8266 ESP-01	22,90
4	Mini Painel fotovoltaico 12V 3W 250mA	248,64
5	Leds 3v, 10mm, branco	3,70
2 m	Canaleta de PVC (<i>Polyvinyl chloride</i>)	6,00
1	Bateria Li-ion 12v 2200mA.h	59,30
1	Regulador Tensão Ajustável DC-DC <i>Step Down + Display</i>	29,99
10 m	<i>Jumper</i> 0,5 mm	10,00
1 m	Tubo termo retrátil 1 mm	2,00
TOTAL		667,52

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

1.3.1 Desenvolvimento Lógico

No sistema de automação, utilizou-se o *Blynk* como um controle remoto para ligar ou desligar os LEDs, e para fazer a troca do sistema de energia. O *Blynk* é uma plataforma de IoT (*Internet of Things*) independente, que liga o *hardware* de objetos cotidianos com o *software* de aplicativos móveis. Com ela, é possível conectar diferentes modelos de sistemas físicos, por meio de *Wi-fi* (*BLYNK IoT PLATAFORM*, 2019). Dessa forma, o sistema pode ser facilmente controlado, dando maior autonomia e praticidade, evitando uso de botões convencionais no sistema.

O código fonte foi elaborado no IDE (*Integrated Development Environment*) que é uma interface de programação da plataforma Arduino. O código foi escrito utilizando-se a linguagem de programação C++.

1.4 Instrumentação para o Ensino na Prática

Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado pelos docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia Katiane e Antonio Thiago juntamente com um aluno do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, o trabalho foi realizado em etapas descritas abaixo:

(a) Primeira Etapa - Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos

A primeira etapa teve como intuito verificar o nível de conhecimento dos alunos de graduação sobre os temas abordados no projeto, tais como: irradiação solar, programação, automação e conceitos físicos de eletricidade, necessários para o desenvolvimento deste trabalho. Diante disso foi aplicado um questionário com o intuito de avaliar o nível de conhecimento dos alunos a cerca do assunto.

Posteriormente, foram apresentados seminários, para esclarecimento da proposta deste projeto, proporcionando um momento de interação entre aluno e orientador para tirar dúvidas, expor novas ideias para complementar o estudo, e assim dar continuidade a proposta da melhor forma possível.

(b) Segunda Etapa - Introdução a Irradiação solar e ao Efeito Fotoelétrico

Os conceitos de irradiação solar e do efeito fotoelétrico são fundamentais para dar continuidade no andamento do projeto, pois os mesmos fazem parte do precipício de conversão de energia que irá alimentar o protótipo. Dada essa importância, a

segunda etapa focou-se em complementar uma base teórica no conhecimento do aluno acerca do assunto.

(c) Terceira Etapa - Introdução a Programação e a Robótica Educacional

Nesta etapa tratou-se de abordar os conceitos sobre linguagem de programação em C++ e como trabalhar com a IDE do Arduíno. Durante o seminário na plataforma Google Meet, os alunos puderam observar os testes realizados com o Arduíno, acender LEDs, programação no IDE e outros exercícios básicos para aperfeiçoamento e aplicação dos conhecimentos adquiridos.

(d) Quarta Etapa - Aprendendo a usar o Multímetro e a *Protoboard*

Como parte fundamental na montagem do protótipo, os alunos aprenderam a usar alguns equipamentos como: multímetro (medição de corrente elétrica, tensão elétrica em circuitos), a protoboard, entre outros, que serão necessários na criação do protótipo proposto neste trabalho.

(e) Quinta Etapa - Construção de Circuitos Simples Ligados em Série e Paralelo

No desenvolvimento da sexta etapa, foram ilustrados e discutidos sobre a associação de resistores, onde as três principais são a um circuito com associação em série, circuito com associação paralelo e a mista, que é a junção do circuito em série com a de paralelo. Esses conhecimentos são fundamentais para entendimento dos fenômenos elétricos em dispositivos. Durante a apresentação, foi explicado através de esquemas, como se faz uma ligação paralela e uma ligação em série, e como elas estão arranjadas dentro do protótipo.

Após a explicação dos ensinamentos dos fenômenos físicos que englobam o protótipo fotovoltaico, buscou-se exercitar a criticidade, a construção de valores e a autonomia. Para isso, foram apresentados as etapas e o passo a passo do desenvolvimento do projeto para estimular o pensamento reflexivo e consciente do graduando, por meio de discussões e de exemplos experimentais. Para Carvalho et al (2014), essa metodologia que têm intuito de demonstrar, através dos experimentos, a aplicabilidade de uma teoria em estudo, faz com que o estudante consiga realizar uma reflexão por meio da apresentação de um problema relacionado ao fenômeno.

1.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O protótipo foi apresentado para duas turmas do ensino superior da UFRA campus Parauapebas, onde a primeira turma era voltada para a área das Agrárias e a segunda era exclusiva do curso de engenharia de produção (Gráfico 1), no total 46 alunos participaram do estudo e responderam o primeiro questionário, porém, ao termino do projeto, apenas 40 responderam o segundo formulário do *Google Forms*.

Gráfico 1- Porcentagem de aluno por curso.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Dos 46 alunos que participaram da pesquisa, 87% estudaram exclusivamente em escola Pública e 13% em Particular. Quando questionados sobre como avaliavam os seus conhecimentos prévios sobre a disciplina Física adquiridos no ensino médio (Gráfico 2), 56,5% avaliaram como regular e 23,9% como ruim, apenas 17,4% e 2,2% consideram os seus conhecimentos adquiridos no ensino médio como Bom e Excelente, respectivamente.

Gráfico 2- Avaliação de conhecimento sobre a disciplina de física no ensino médio.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

Posteriormente, se quis saber o histórico de participação em alguma atividade que envolvesse os experimentos científicos durante o ensino médio, e 45,7% informaram que já participaram e 54,3% disseram que não. Logo em seguida, foi perguntado qual o interesse que o aluno tinha em participar de uma atividade envolvendo experimentos práticos nas aulas de Física, e a respostas foram satisfatórias, onde 95,7% disseram que tinham interesse e apenas 4,3% disseram que não tinham.

Embora o interesse de se usar experimentos durante as aulas de física, quando questionados sobre a finalidade do uso de protótipo no ensino, apenas 39,1% disseram conhecer a sua importância e 60,9% disseram não conhecer.

O primeiro questionário teve o objetivo de se obter informações sobre o nível de conhecimento dos alunos em relação fenômenos físicos. Diante disso, foi elaborada a apresentação no *Canva* de acordo com o nível de cada turma. As palestras síncronas ocorreram por meio de plataforma virtual de videoconferência *Google Meet* (Figura 4).

Figura 4- Apresentação do protótipo na plataforma *Google Meet*.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

A apresentação ocorreu de forma dinâmica, havendo uma interação entre os alunos no ambiente virtual. Souza e Souza (2016), dizem que no uso das plataformas digitais como ferramentas do ensino remoto, os professores devem apenas orientar os alunos na construção do conhecimento, permitindo que os estudantes assumam uma postura ativa nos ambientes virtuais.

Após apresentação, foi repassado o segundo formulário na plataforma do *Google Forms* afim identificar o desempenho de aprendizado adquiridos pelos

graduandos durante videoconferência no *Google Meet*. O formulário também teve como intuito, avaliar o uso do protótipo nas aulas de Física, considerando o contexto remoto.

Os graduandos avaliaram a apresentação na videoconferência no *Google Meet*, levando em consideração a postura no momento de apresentação e a clareza na dicção e uso de linguagem técnica, o domínio técnico sobre o assunto tratado e a organização sequencial do assunto abordado na apresentação. As respostas estão expressas em porcentagem conforme a (Gráfico 3).

Gráfico 3- Avaliação da apresentação do protótipo.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

Os resultados da avaliação da apresentação do protótipo foram satisfatórios, obtendo 100% das respostas dos graduandos distribuídos entre os conceitos Excelente (67,5%) e Bom (32,5%).

Como a parte prática do experimento foi exposta de forma remota. Os alunos foram questionados a avaliar essa experiência (Gráfico 4), Embora apenas 30% tenha avaliado com excelente, os resultados em si foram considerados otimistas, com 67,5% dos graduandos avaliaram a experiência no formato remoto como Bom, e apenas 2,5% acharam regular.

Gráfico 4- Avaliação da parte prática do experimento.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

Quando questionados sobre o uso de metodologias ativas pautadas em desenvolvimento de protótipos de baixo custo nas aulas de física, os alunos avaliaram a ideia de forma positiva, com 65% e 35% considerando respectivamente a metodologia Excelente e Bom. No (Gráfico 5) ilustra a porcentagem obtida através do formulário.

Gráfico 5- Avaliação do uso de metodologias ativas pautadas em desenvolvimento de protótipos.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

Por fim, os alunos se auto avaliaram sobre os conceitos físicos adquiridos após a apresentação do desenvolvimento do protótipo, 37,5% consideraram que os seus conhecimentos comparando a teoria com a prática usando o protótipo foi excelente e 62,5% relataram que foi Bom, no (Gráfico 6) ilustramos a porcentagem da avaliação dos conceitos físicos obtidos através do uso do protótipo.

Gráfico 6- Avaliação dos conceitos físicos adquiridos após o seminário.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O período de distanciamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19 trouxera grandes desafios para o processo de implementação do ensino remoto na graduação, onde diversos fatores contribuíram para atraso no retorno das aulas de forma virtual, e um desses fatores estava o desafio dos profissionais de ensino na área de exatas em se adaptar ao novo contexto. Contudo, projetos como esses, sevem para motivar o professor e o estudante no processo de aprendizagem, atuando como um facilitador para esses profissionais se adaptarem ao ensino remoto.

Conclui-se também que, o protótipo desenvolvido, possibilita que professores e graduandos tenham acesso a experimentos reais, por meio de um dispositivo móvel ou um computador conectado à internet. Nesse raciocínio, os alunos de graduação, têm a oportunidade de participarem dos experimentos que geralmente são realizados em laboratório de fenômenos físicos mesmo a distância.

REFERÊNCIAS

BLYNK IoT PLATAFORM, **Unified Platform: A fully integrated suite of IoTsoftware**. Disponível em: <https://blynk.io/> . Acesso em 20/07 2021.

CARVALHO, A.M.P. de; SANTOS, E. I. dos; AZEVEDO, M.C.P.S. de; DATE, M.P.; FUJII, S.R.S.; BRICCIA, V. **Calor e Temperatura um ensino por investigação**. São Paulo; Livraria da Física, 2014.

CRESESB - **Potencial Solar - SunData v 3.0**. Disponível em:
<http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&> . Acesso em 15/08/2021.

GÓMEZ, J. M. R., CARLESSO, F., VIEIRA, L. E., SILVA, L. da. A Irradiância Solar: Conceitos Básicos. **Revista Brasileira de Ensino Física**, n. 3, v. 40, 2018.

JÚNIOR, C. L., RODRIGUES, B. B., SILVA, F. V. V., LUZ, L. R., LIMA, R. L. F. A. Energia Solar: Metodologia para Avaliação do Local de Instalação de Sistema Fotovoltaico Fomentando a Educação Ambiental, **Revbea**, São Paulo, n. 3, v. 13, p. 233-244, 2018.

MENSAH, J. H. R., GNONHOUE, O. G., OGOULOLA, C. E. G., DOS SANTOS, I. F. S. Avaliação energética e econômica de uma usina de geração de energia solar fotovoltaica-biogás em Itajubá, Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, n. 5, v. 11, 2018.

OLIVEIRA, V. S., OLIVEIRA, T. F., SACCO, S. R. **Sistema de Captação de Energia Solar e Geração de Energia Elétrica com Arduino**, IV Jornada Científica e Tecnológica da FATEC. 2015.

TAUBE, J., FELIX, J. L. P. **Otimização do Processo de Geração de Energia Solar Fotovoltaica Usando um Simulador de Refrator Móvel**, X Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da UFFS, n. 10, v. 1, 2020.

SILVA, J. A., GOMES, L. M., JUNIOR, J. G. S. L., LEAL, L. S., CHAGAS, M. L., JÚNIOR, L. M. G. Energia Solar Fotovoltaica: Um Tema Gerador para o Aprendizado de Física, **Scientia Plena**, n. 1, v. 13, 2017.

SOUZA, AFFONSO; SOUZA, FLÁVIA. **Uso da Plataforma Google Classroom como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem: Relato de aplicação no ensino médio**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciência da Computação) - Centro de Ciências Aplicadas e Educação, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Rio Tinto-PB – Brasil, 2016. Disponível em:
<https://www.politize.com.br/agua-direitohumano/> Acesso em: 17/02/2021.